

DIRECTIONS FOR IMPROVING FINANCING OF BUDGET ORGANIZATIONS

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy univerviteti Iqtisodiyot fakulteti
“Moliya va kredit” kafedrasini o‘qituvchisi
Xolmuminov Xumoyun Odil o‘g‘li**

**O‘zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti, “Byudjet nazorati
va g‘aznachilik” yo‘nalishi 1-kurs talabasi
Normamatova Nafisa Murtazayevna**

Annotation

This article provides an understanding of the management system of budget organizations, financing and spending of budget funds. At the same time, the fund for the development of budget organizations

Key words: staff table, estimate, financial authorities, budget financing, cost estimate, budget organization.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация

В данной статье дается понимание системы управления бюджетными организациями, финансирования и расходования бюджетных средств. При этом фонд развития бюджетных организаций

Ключевые слова: штатное расписание, смета, финансовые органы, бюджетное финансирование, смета, бюджетная организация

BYUDJET TASHKILOTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Annotatsiya

Ushbu maqolada byudjet tashkilotlarining boshqarilish tizimi, moliyalashtirish va byudjet mablag'lari sarflari to'g'risida bo'lib, tushuncha va izohlar berilgan. Shu bilan birga byudjet tashkilotlarini rivojlantirish fondini shakllantirish va byudjet tashkilotlari xarajatlari ijrosini nazorat qilish bo'yicha ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: shtatlar jadvali, smeta, moliya organlari, byudjetdan moliyalashtirish, xarajatlar smetasi, byudjet tashkiloti

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan buyon o'z byudjet mablag'larini moliyalashtirish mexanizimini takomillashtirilgan, shu bilan birga ularning texnik va moddiy bazasini mustahkamlashga katta e'tibor qaratilib, turli xil chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Davlatimizdagi byudjet mablag'larining ko'plab qismlari mamlakatimiz tomonidan qoplanadigan ijtimoiy sohalarga ya'ni sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, davlat boshqaruv organlari tashkilotlari va ijtimoiy ta'minot kabi sohalarga katta e'tibor bilan sarflanib yo'naltirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentabrdagi 414-sonli "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'mirlash tartibini

takomillahstirish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq byudjet tashkilotlari tomonidan faoliyat turi bo'yicha tovarlar(ishlar,xizmatlar) ishlab chiqarish va sotishdan,byudjet tashkilotlari tomonidan vaqtincha foydalanilmayotgan binolarni va davlatning boshqa mol-mulklarini boshqa tashkilotlarga ijaraga berishdan,yuridek va jismoniy shaxslar tomonidan byudjet tashkilotlariga homiylik(ihtiyoriy) yordamida berilishidan qo'shimcha daromadlarga soliq imtiyozlari qo'llaniladi.

Har bir davlatning iqtisodiyoti va siyosatdagi hususiyatlari uning xarajatlari ustuvorliklarida ham aks etadi.O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvorliklaridan kelib chiqqan holda har yili davlatning soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilanadi va ular davlat byudjetini ishlab chiqarishda asos sifatida qo'llaniladi.Shunday ekan,mamlakatimiz taraqqiyot davri davomida byudjet harajatlari ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga sarflangan va hozirgi kunda ham sarflanib kelinmoqda.

Misol uchun,2023 yilda Qonun bilan ijtimoiy soha xarajatlarining qariyb 45 foizi ta'lim sohasiga, xususan, qariyb 11 trillion so'm maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, 37 trillion so'm xalq ta'limiga, 10,4 trillion so'm o'rta maxsus va oliy ta'limga ajratiladi.Bundan tashqari, 2022-yilda Davlat byudjetidan sog'liqni saqlash sohasiga (markazlashgan investitsiya xarajatlari bilan birga) 28,4 trillion so'm yoki 2022-yil uchun tasdiqlangan rejaga nisbatan 5,2 trillion so'm yoki 22 foizga ko'p mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.[1]

Birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilar uchun respublika byudjetidan ajratiladigan mablag'lardan foydalanish, ya'ni o'zlarining joriy xarajatlarini 2023-yil 1-yanvardan boshlab mustaqil qayta taqsimlash bo'yicha qo'shimcha vakolat beriladi.Jumladan, tegishli rivojlantirish dasturlari uchun rejalashtirilgan mablag'larni bir dasturdan boshqasiga qayta taqsimlashlari mumkin bo'ladi. Bunda har bir dastur ijrosi uchun tasdiqlanadigan maqsadli ko'rsatkichlarga erishgan holda iqtisod qilingan mablag'lar nazarda tutilgan.[2]

Bundan tashqari byudjet mablag'larini samarali va maqsadli foydalanish uchun parlament nazoratini kuchaytirish maqsadida birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilarning respublika byudjetidan ajratiladigan mablag'lardan foydalanish,shu bilan birga,rivojlantirish dasturi orqali maqsadli indikatorlarining bajarilish holati to'g'risidagi hisobotlarini ko'rib chiqish amaliyoti joriy etilmoqda.

Davlat byudjeti taqchilligining prognoz ko'rsatkichlaridan oshib ketishining oldini olish va byudjet barqarorligini ta'minlash maqsadida 2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqariladigan davlat qimmatli qog'ozlarining cheklangan sof hajmi 17 trillion so'm miqdorida bo'lishi,ya'ni moliya yili davomida chiqariladigan hamda joriy yilda so'ndiriladigan O'zbekiston Respublikasi davlat qimmatli qog'ozlari cheklangan sof hajmga kiritilmasligi belgilanmoqda.Shuningdek, Daromadlar bo'yicha prognozning oshirib bajarilgan qismi respublika byudjeti ixtiyorida qolishi belgilangan.[1]

2023-yilda soliq-bojxona siyosatining asosiy yo'nalishlariga ham e'tibor qaratilib kelinmoqda.Asosan, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi amaldagi 15 foizdan 12 foizgacha pasaytirilyapti, aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 14 ta faoliyat turi bo'yicha 4 foizdan 25 foizgacha belgilangan stavkalari unifikatsiya qilinib, yagona 4 foiz etib belgilanish rejalashtirilgan edi.

Byudjetdan moliyalashtirish deyilganda,ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun sub'ektlarga byudjetdan mablag'larni taqdim etish tizmi tushuniladi.U pul mablag'larini taqdim etishning o'ziga xos shakl va metodlari bilan harakatlanib,ma'lum bir prinsplarga tayanadi.Ushbu printsiplarga misol qilib,byudjet ajratmalaridan foydalanishning maqsadliligi ya'ni bunda byudjetdan mablag' oluvchilar belgilangan maqsadlar uchun tasdiqlangan byudjet asosida mablag' oladilar.Natijada ushbu printsipga qat'iy rioya qilish mablag'larni sarflashning samaradorligini ta'minlab beradi.Bundan tashqari byudjetdan moliyalashtirishning tekinligi va qaytarilmasligi,minimal harajatlar bilan

maksimal samara olish,byudjet mablag'larini ishlab chiqarish va boshqa ko'rsatkichlarning bajarib borilishiga qarab va avvalgi ajratmalardan foydalanishni hisobga olgan holda taqdim etish.Bu printsip moliya organlariga byudjet mablag'larini oluvchilar faoliyati ustidan ta'sirchan va samarali nazoratni amalga oshirish imkoniyatini ochib beradi.

Byudjetni moliyalashtirishning uchta usuli bor:[3]

1.Byudjet-sug'urta modeli.Bu model asosida byudjet mablag'lari,ish beruvchilar,ishchilarning maqsadli to'lovlarini amalga oshirish orqali moliyalashtiriladi.Ushbu model keng tarqalgan bo'lib, rivojlangan mamlakatlarda ham bu modelni uchratish mumkin,ya'ni Germaniya,Fransiya,Italiya va Shvetsiya mamlakatlarida amal qiladi.

2.Byudjet modeli.Asosan byudjet mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladi.Ushbu model Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarida foydalaniladi.

3.Korxonalar modeli.Bunda sog'liqni saqlash muassasalari aholiga tibiiy xizmatlar ixtiyoriy sug'urta fondi mablag'lari yoki to'g'ridan-to'g'ri to'lovlar hisobidan o'tkazib beradi.Mazkur model asosan AQSH da keng tarqalgan.

Byudjetdan mablag' oluvchilarning joriy xarajatlariga,ya'ni bunda ishchilarga mehnat haqini to'lash,davlatning byudjetdan tashqari jamg'armalariga sug'urta badalini o'tkazish,byudjetdan mablag' oluvchilar tomonidan kommunal xizmatlar,sarf harajatlarini to'lash va boshqalar kiradi,shuningdek hukumatning boshqa darajalriga o'tkaziluvchi alohida davlat vakolatlarini amalga oshirishga,davlat haridlariga va boshqa ajratmalar hisobga olinadi.[4]

Transferlar o'z ichiga aholiga beriladigan majburiy to'lovlarni moliyalashtirish uchun byudjet mablag'lar ya'ni stipendiyalar,nafaqalar,kompensatsiyalar,pensiyalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar kiradi.Boshqa darajadagi byudjetlar va davlatning byudjetdan tashqari jamg'armalariga byudjet ssudalari,subvensiyalari va dotatsiya shakllari orqali ham

amalga oshiriladi. Shu bilan birga mulk shaklidan qat'iy nazar yuridek shaxslarni byudjetdan kreditlash va qarz majburiyatlariga xizmat ko'rsatish (davlat organlarining kafolatlari bilan).

O'zbekistonda Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan byudjet tashkilotlari uchun xarajatlarni moliyalashtirish (to'lash) tartibi belgilangan: [4]

> byudjet mablag'laridan tejab, samarali va aniq foydalanish hamda byudjet intizomini mustahkamlash uchun byudjet tashkilotlari rahbarlarining mustaqilligini kengaytirish va ma'suliyatni oshirish;

> byudjet tashkilotlari harajatlarini moliyalashtirish mehanizimini soddalashtirish va ushbu mablag'lardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish maqsadida mavjud mablag'larni oqilona taqsimlash uchun imkoniyatlar yaratish;

> ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni, ish haqiga qo'shimchalar, kapital qo'yilmalar va boshqa harajatlarni guruhlagan holda bir satrda mablag' bilan ta'minlash usulida byudjet tashkilotlarini normativlar bo'yicha byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish (to'lash) ning yangi tartibini joriy etib, g'azna ijrosiga o'tgan, xarajatlari moddalar bo'yicha amalga oshiriladigan byudjet tashkilotlari bundan mustasno;

> davlat byudjetidan mablag' oluvchilarning mablag'larini sarflashlari ustidan dastlabki va joriy nazoratni ta'minlash;

> byudjet tashkilotlari harajatlarini moliyalashtirish (to'lash) ni ularning faoliyat turi bo'yicha tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotish faoliyatini kengaytirish bilan birga qo'shib olib borish;

> byudjet tashkilotlari xodimlari mehnatini rag'batlantirish, ular faoliyati samaradorligini oshirish va kadrlarning qolishi uchun shart-sharoitlar yaratish.

Xarajatlar moliyalashtirish (to'lash) byudjet ijrosi jarayonida xarajatlar ro'yxati va smetasiga kiritiladigan o'zgartirishlarni hisobga olgan holda tasdiqlangan byudjet parametrlariga hamda byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetalariga muvofiq tuzilgan byudjet xarajatlarning yillik ro'yxatiga asosan amalga oshiriladi. Byudjet

tashkilotlari O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan byudjetdan mablag' bilan ta'minlash normativlari asosida smeta va shtatlar jadvalini mustaqil ravishda ishlab chiqadilar va tasdiqlaydilar.

Byudjet tashkilotida tasdiqlangan smeta va shtatlar jadvalini ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga yoki hududiy moliya organlariga taqdim etadilar. Shu bilan birga bu tasdiqlangan smeta va shtatlar jadvalini ro'yxatdan o'tkazish, ilovalarni kelishish taqdim etilgan hujjatlarning tasdiqlangan byudjet harajatlari limitlari va normativlariga hamda byudjet parametrlariga muvofiqligi tahlili asosida tegishli moliya organlarida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasida Byudjet tizimini huquqiy asosi bo'lgan Konstitutsiya qabul qilindi, byudjet siyosatining institutsional asoslari bo'lgan davlat hokimiyati idoralarining huquqiy maqomi, moliya-byudjet siyosati sohasidagi vakolatlari va vazifalari belgilab berildi. Konstitutsiyada mustahkamlangan mahalliy hokimiyatlarining mustaqilligi, moliya sohasida qat'iy o'zgartirishlarni va davlat byudjeti ijrosining g'aznachilik tizimini bosqichma-bosqich joriy etish yo'nalishlarini tadqiq etishni talab qildi.

Mamlakatdagi iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi holatidan kelib chiqqan holda smetalar, shtatlar jadvali va byudjet tashkilotlarining nazoratini takomillashtirishning quyidagi mulohazalar bilan ifodlash mumkin:

Ijtimoiy soha xarajatlarini o'z vaqtida va kerakli miqdorda moliyalashtirish uchun byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvali va xarajatlar smetasini puxta ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir;

Bundan tashqari aholining birinchi navbatdagi ehtiyojlarini qondirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan iqtisodiy sohalarni zarur darajada rivojlantirishni yanada jonlantirish lozim;

Ishbilarmonlar xo'jalik faoliyatini rag'batlantirish uchun yanada qulay shart-sharoit yaratib berish zarurdir;

Oxirgi yillarda davlat moliyasini isloh qilish loyihasini amalga oshirish doirasida so'nggi natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tamoyillarining joriy qilinishi, o'rta muddatli budjet istiqbollari belgilash siyosatining ilgari surilishi, davlat budjetining g'azna ijrosi mexanizmlarining joriy etilishi, budjet mablag'lari hisobidan davlat xaridlarini tashkil etish tartiblarining belgilanishi va budjet siyosatidagi boshqa o'zgarishlarning amalga oshirilishi budjet tashkilotlari xarajatlarini aniq rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishni talab etmoqda. Mamlakatimizdagi byudjet tizimida bir qancha muammolar borligi yaqqol ko'rinmoqda. Ya'ni bu masalada asosiy kamchiliklar xarajatlar smetalarini to'g'ri taqsimlab tuzilmasligi, byudjet tizimining kengligi va g'aznachilikda adolatli bo'lmasligi sekin asta ko'rinmoqda. Buning natijasida ko'plab moliyaviy inqirozlar va aholi o'rtasida turli xil muammolar vujudga kelayotgan edi. Lekin hozirgi kunda Respublikamizda "Open Byudjet" ,ya'ni "Tashabbusli Byudjet" bunda byudjetga ochiqdan ochiq ovoz erish yo'li orqali mamlakatdagi aholi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy holatga muhtoj hududlarga sarflanyapdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2021 yil 13 aprel kunidagi byudjet to'g'risidagi qarori bilan (PQ-5072) fuqarolar byudjetni shakllantirish jarayonlarini nafaqat nazorat qilishi, balki byudjet mablag'larini shakllantirish jarayonidan boshlab ularni sarflashda qatnashishi uchun ham imkoniyat yaratildi. Qaysidir ma'noda bu juda ham to'g'ri usul. Ya'ni davlatimizdagi aholi o'z hoxish va istagiga ko'ra ovoz berish o'z hududini obodonlashtirish(moddiy ko'mak orqali hududidagi muammolarni hal etishi ya'ni fuqarolar infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash hamda boshqa masalalar bo'yicha loyihalarni taklif etib, mahalliy byudjetning taqsimlanishida ishtirok etishlari mumkin) uchun mablag' olish imkoniyatiga egadir. Byudjet shakllanishi jarayonida jamoatchilik ishtirokini kengaytirish maqsadida tuman va shaharlarda tegishli byudjetlarning tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan

tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirish bo'yicha yangi tartib bosqichma-bosqich joriy etiladi. Hozir ushbu tartib O'zbekistonning har bir viloyatida bitta tuman yoki shaharda joriy qilingan (jami 14), 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa bu tartib mamlakatning barcha tuman va shaharlarida joriy qilindi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun 2021 yilda respublika byudjet mablag'lari hisobidan tuman va shaharlar byudjetlariga qo'shimcha ravishda 92,7 mlrd so'm ajratildi. Keyingi yildan boshlab ushbu mablag'lar tuman va shaharlar byudjetlari parametrlari asosida bo'ldi. Bundan tashqari, 2022-yil 1 iyuldan boshlab jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga ajratiladigan tuman va shaharlar byudjetlari qo'shimcha mablag'larining eng kam miqdori 10%dan 30%ga oshirildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bu ishlohatlar orqali davlat byudjetini qayerga sarflanayotganini, qaysi qismi qayerga va nima uchun ketayotganini biroz bo'lsada bilish imkoniyatiga ega bo'lindi. Bu moddiy yordamlar davlatimizni ijtimoiy holatdan rivojlanishiga katta yordam beradi. Umumiy qilib aytganda, davlat byudjetining moliyaviy nazoratini to'g'ri taqsimlay olinishi va uning nazoratini adolat bilan boshqarilishi zarur. Byudjet mablag'larni oluvchilar bilan xizmat ko'rsatuvchilar bilan tuzilayotgan shartnomalari harajatlar smetasida nazarda tutilgan mablag'lar asosida tuzilishini takomillashtirish, ya'ni byudjet tashkilotlaridagi shtatlar jadvali va xarajatlar smetasini tuzishda tejalgan, ishlatilmay qolgan mablag'larni mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan tuzuvchilarga ma'suliyatiga e'tibor bilan qaralib, oshirilsa har tomonlama maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/ru/docs/-6333240>
2. <https://www.gazeta.uz> va <https://www.yuz.uz/uz/news/2023-yil>-uchun-davlat-byudjetining-taqsimlanishida-qanday-o'zgarishlar-bor.
3. Akademik S.Gulyamov, professorlar N.Jumayev, D.Rahmonov va dots. M.Toshxodjayevlarning jamoiy monografiyasidan
4. Sirojiddinova Z.X O'zbekiston Respublikasi Byudjet tizimi 2010 (Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish, byudjet mablag'larini sarflash, byudjet tashkilotini rivojlantirish fondini shakllantirish 231-234b).